

 MENU

apenado Pavão
opinião como direito

O VÍRUS QUE MAIS MATA

março 26, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 12/2020

O Brasil precisava de estádios porque não se faz Copa do Mundo com hospitais. E agora? Bom, agora improvisam-se hospitais de campanha, porque não há nem campeonato estadual.

Todos devem fazer quarentena porque senão todos serão infectados.

Mas como manter os hospitais de campanha?

Bom, aí é preciso manter os serviços essenciais – que é desempenhado por gente também.

Mas e como ficam as informações?

Bom, aí existe o Home Office que possibilita. Mas precisamos de energia que precisa ser paga.

Bom, aí o governo da um crédito.

Bom, mas precisamos de água para lavar as mãos demoradamente.

Bom, mas aí o governo da a bolsa.

Bom, mas aí o governo da um financiamento.

Bom, mas aí o governo cria um programa de subsídios.

Bom, mas aí o governo vira o patrão.

Bom, mas aí....

Ah! Tá argumentando muito. Tu parece um Bolsonarista, coxinha, fascista, burguês, reacionário!

Tá bom.

Estou em quarentena. Muitos estão em quarentena esperando o país quebrar, pela insistente compreensão de que o que é bom para os Estados Unidos não é bom para nós, porque esses yankees são imperialistas. Mas o que bem não está fazendo para a Europa a nós é ideal.

Não é difícil combater o vírus. Basta não desafiar o óbvio. Todos seremos infectados, uns mais outros menos, mas pela fome.

Ou você acha que os paraísos fiscais e os bancos suíços não conhecem a classe política do Brasil?

Eles estão sinceramente se importando com você?

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A GLAMOURIZAÇÃO CRIMINOSA

PRÓXIMO POST

DEFINIÇÃO E CONCEITO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**